

УДК 634.23:631.535.4

Войлочная вишня в Челябинской области

В.Р. Галимов, научный сотрудник

**Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр
УрО РАН**, г. Екатеринбург, Россия. E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены результаты исследований по селекции войлочной вишни в условиях Челябинской области. Дана характеристика двух отборных форм (2-9-15 и 1-7-21) и одна элитной формы (1-2-21) войлочной вишни, выделенных по комплексу хозяйственно-ценных признаков, включая зимостойкость, урожайность, вкус плодов и устойчивость к болезням и вредителям.

Ключевые слова: вишня, отбор, войлочная, зимостойкость, плоды.

The best time for planting potatoes in the forest-steppe of the Chelyabinsk region

V.R. Galimov, researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.
E-mail: vadimgalimoff@yandex.ru

Abstract. The article discusses the results of research on the selection of felt cherries in the conditions of the Chelyabinsk region. The characteristics of two selected forms (2-9-15 and 1-7-21) and one elite form (1-2-21) of felt cherries, identified by a complex of economically valuable traits, including winter hardiness, yield, fruit taste and resistance to diseases and pests..

Key words: cherry, selection, felt, winter hardiness, fruits.

Академик В.Л. Комаров родиной вишни войлочной (*Prunus tomentosa* Thunb.) считал Корею и Китай. Тогда как академик Г.Т. Казьмин придерживался мнения, что родиной вишни войлочной все же был Центральный Китай, откуда она проникла в Северный Китай и Корею, а затем и на российский Дальний Восток [1]. В европейскую часть России её завёз И.В. Мичурин. В

дальнейшем она распространилась в садах центральных областей России и за их пределами [2, 3]. Поэтому есть основание считать, что войлочную вишню завезли в Челябинскую область или с Дальнего Востока, или из центральных областей России. Войлочная вишня быстро адаптировалась к местным условиям произрастания, высокая зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, раннее плодоношение, нежные, сладкие и сочные плоды понравились всем, кто выращивал эту культуру. Ежегодная урожайность только повышает ценность этой культуры и посадка куста войлочной вишни в каждом саду, является практически обязательным для начинающего садовода [4].

Войлочная вишня в Челябинской области распространена в основном в садах и приусадебных участках. Этот вид вишни поросли не образует, а начал распространяться благодаря хорошей всхожести семян. Для роста, развития и плодоношения войлочной вишни в условиях Челябинской области, необходим комплекс мероприятий для её поддержания (полив, удобрения, выбор почвы и т.д.). Без должного ухода кусты войлочной вишни снижают [5, 6].

Большой вклад в создание сортов войлочной вишни внёс Г.Т. Казьмин, который вывел такие сорта, как Даманка, Лето, Огонек, Смуглянка, Пионерка и т.д. В дальнейшем работу по созданию новых сортов войлочной вишни продолжили В.П. Царенко и Н.А. Царенко. В результате многолетней работы на Дальневосточной опытной станции они вывели сорта: Натали, Восторг, Алиса, Восточная, Сказка, Смуглянка и другие, отличающиеся от предыдущих сортов вкусом и размерами плодов, урожайностью.

Вишня войлочная имеет диплоидный набор хромосом $2n=2x=16$. Она скрещивается с видами сливы, персика и абрикоса. С видами вишни обыкновенной не скрещивается из-за их генетической отдаленности [1, 7].

Целью исследований являлось изучение селекционного материала для выделения для дальнейшей селекционной работы в условиях Челябинской области отборных и элитных форм войлочной вишни.

Методика исследований. Исследования проведены в 2020-2021 гг. на опытном поле Южно-Уральского научно-исследовательского института садо-

водства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН в рамках выполнения государственного задания по теме: «Создание конкурентоспособных, высокоурожайных сортов плодово-ягодных культур мирового уровня на основе перспективных генетических ресурсов, устойчивых к био- и абиотическим факторам».

Объектами исследований являлся селекционный материал войлочной вишни. При проведении исследований руководствовались программой и методикой сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур [8, 9].

Результаты исследований. В результате селекционных исследований выделены гибридные сеянцы с комплексом хозяйственно-ценных признаков.

Отборный сеянец войлочной вишни под № 2-9-15 выделен в 2014 году в гибридном саду, заложенном в 2008 году на полях ЮУНИИСК – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Сам отборный сеянец получен от свободного опыления войлочной вишни, куста росшего в саду села Кулуево Аргаяшского района. Куст отборного сеянца 2-9-15 среднерослый, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, побеги однолетние имеют опушенность. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, опушенный. Черешок короткий – 0,5 см, средний, зеленый, опушен. Цветок средний, светло-розовый. Цветение в конце первой или в начале второй декады мая. Плод массой 2,5 г округлый. Кожица блестящая, красная, имеет редкую опушенность (рисунок 1).

Рисунок 1. **Вишня войлочная 2-9-15**

Мякоть плодов светло-красная, нежная, сочная. Вкус пресно-сладкий. Дегустационная оценка 4 балла. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной 0,3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание с 10 июля.

Урожай с куста 2,5–3 кг. Плоды пригодны для свежего потребления. Зимостойкость высокая, устойчива к вредителям и болезням.

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость, устойчива к подопреванию, к вредителям и болезням.

Недостатки: Требуется высокая агротехники, для предотвращения снижения урожайности и выпадения куста.

Элитный сеянец войлочной вишни под № 1-2-21 выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 2 м, широкоовальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий длиной 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, светло-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые, массой до 3 г. Кожица красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-красная, нежная, сочная. Вкус сладкий (5 баллов). Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной 0,3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревания 15 июля. Урожай с куста 3,5 кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подопреванию корневой шейки. Размножается зеленым черенкованием и прививкой (рисунок 2).

Рисунок 2. **Вишня войлочная 1-2-21**

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, устойчива к вредителям и болезням.

Недостатки: Необходима высокая агротехника возделывания вишни, для предотвращения снижения урожайности и выпадения куста.

Отборный сеянец 1-7-21 выделен из гибридной семьи 2-9-15 х св. опыление. Куст высотой 1,7 м, овальный, компактный, средней густоты. Многолетние ветви серо-коричневые, однолетние побеги редко опушены. Лист средний, широкоовальный, морщинистый, мягкий, зеленый, мягко-опушенный. Черешок короткий, длиной 0,5 см, зеленый, опушен. Цветок средний, бело-розовый. Цветение 10-15 мая. Плоды круглые массой до 3 г. Кожица светло-красная, блестящая, без опушения. Мякоть светло-красная, немного плотная, нежная, сочная. Вкус сладкий. Дегустационная оценка 5 баллов. Косточка мелкая, отделяется средне. Плодоножка длиной – 0.3 см, отрыв плодов полусухой. Начало созревание 8 июля. Урожай с куста 3,0 кг. Плоды пригодны для свежего потребления и переработке. Зимостойкость и засухоустойчивость высокая, устойчива к вредителям, болезням и к подопреванию корневой шейки. Размножить можно с помощью зелёного черенкования или прививкой.

Достоинство: ежегодная урожайность, хороший вкус плодов, высокая зимостойкость и засухоустойчивость, устойчива к подопреванию, к вредителям и болезням.

Недостатки: Необходима высокая агротехника возделывания вишни, для предотвращения снижения урожайности и выпадения куста.

Заключение. Для создания сортимента войлочной вишни в условиях Челябинской области, необходимо продолжать селекционную работу в этом направлении. Выделенные элитные и отборные формы войлочной вишни, в дальнейшем пополнять сортимент, а также будут включены в дальнейшую работу, по созданию новых сортов.

Литература

1. Вишня войлочная / В.П. Царенко, Н.А. Царенко, – Изд. 3-е, – Челябинск: НПО «Сад и огород»: Челябинский Дом печати, 2010. – 160 с., [8] л. ил.: ил.

2. Книга о вишне / А.А. Юшев, С. Ю. Орлова. – Челябинск : НПО «Сад и огород», Челябинский Дом печати, 2013. – 120 с., [16] л. ил.

3. **Глаз Н.В., Уфимцева Л.В.** Вишня войлочная в Хабаровском крае // Северная вишня: Сборник материалов III Всероссийского симпозиума косточковедов. НПО "Сад и огород", ФГБНУ "Южно-Уральский научно-

исследовательский институт садоводства и картофелеводства". – Челябинск, 2015. – С. 175-178.

4. **Лёзин М.С., Слепнёва Т.Н.** Продуктивность вишни на Южном Урале: сравнительная характеристика видов и сортов // Ученые записки Челябинского отделения Русского ботанического общества. Сб. ст. – Челябинск, 2020. – С 108-114.

5. **Зайка А.С., Кавеленова Л.М.** К перспективам мультипараметрической оценки «экологической роли» видов древесных растений в городских насаждениях // Международная молодёжная научная конференция "XV Королёвские чтения", посвящённая 100-летию со дня рождения Д. И. Козлова. тезисы докладов. – Самара, 2019. – С. 610.

6. **Валитов А.В., Алимгафаров Р.Р., Дмитриев А.М., Ахиярова Л.М., Абдулвалеев Р.Р.** Апробационные признаки посадочного материала и помология косточковых культур (абрикос, вишня, слива). Учебное пособие. – Уфа, 2021. – 116 с.

7. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М.О., Галимов В.Р.** Адаптивный потенциал вишни в Челябинской области // Плодоводство и виноградарство Юга России. – 2021. – № 67 (1). – С. 44-54.

8. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур. Орел, издательство ВНИИСПК, 1999. – 668 с.

9. Программа стратегического развития Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства – филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН на 2021 – 2030 годы Глаз Н.В., Гасымов Ф.М.О., Уфимцева Л.В., Дергилева Т.Т., Дергилев В.П., Гордеев О.В., Нохрин Д.Ю., Горбунов А.К., Путятин В.И., Давыдова Н.А., Кутенева И.Е., Выползов М.А. – Челябинск, 2021. – 92 с.